

Software Educativo para mejorar el Desarrollo Cognitivo Conductual en Niños y Niñas entre 6 y 9 años de edad, con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

Educational Software to improve Cognitive Behavioral Development in Boys and Girls between 6 and 9 years of age, with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)

Jesús D. Fernández-Boscán

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Computación. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0001-3283-8698> | Correo electrónico: jesusdfer5@gmail.com

Recibido:04-10-2024 Admitido:14-10-2024 Aprobado:11-03-2024

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el desarrollo de un software educativo que mejore el desarrollo cognitivo conductual en niños y niñas entre 6 y 9 años de edad con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Esta investigación es de tipo proyectiva y descriptiva con modalidad proyecto factible, con un diseño no experimental. La técnica de recolección de datos aplicada fue la observación documental y la entrevista. El software educativo se desarrolló mediante la metodología SCRUM, la cual consta de tres fases: planeación, desarrollo y finalización. Así mismo, para el desarrollo del software educativo se utilizó en el Frontend la librería de React, en el Backend el entorno de ejecución de Node.js con express como framework, y como Gestor de base de datos PostgreSQL.

Palabras clave: Software educativo, TDAH, Aprendizaje.

Abstract

The purpose of this research is to develop educational software that improves cognitive behavioral development in boys and girls between 6 and 9 years of age with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). This research is projective and descriptive with feasible project modality, with a non-experimental design. The data collection technique applied was documentary observation and interview. The educational software was developed using the SCRUM methodology which consists of three phases: planning, development and completion. Likewise, for the development of the educational software, the React library was used in the Frontend, and in the Backend, the Node.js execution environment was used with Express as the framework and PostgreSQL as the Database Manager.

Keywords: Educational software, ADHD, Learning.

Introducción

Los seres humanos tienen múltiples formas de asimilar el conocimiento, lo que ha impulsado a la búsqueda de diferentes estrategias que permitan mejorar la calidad, cobertura e integración de la educación en los estudiantes, sin importar sus condiciones o limitaciones físicas, mentales, emocionales, económicas o de otra índole.

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o ADHD por sus siglas en inglés, es uno de los trastornos del neuro-desarrollo más prevalentes que afecta a los niños en edad escolar, definido por Scandar [1], como un trastorno neurobiológico en gran medida transmitido genéticamente que suele comenzar en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando una persona presenta desatención, hiperactividad e impulsividad comportamientos que interfieren notablemente en el funcionamiento académico y social de quienes lo padecen.

Por ello, es importante desarrollar recursos adaptados a las diferentes necesidades individuales de los niños y niñas que lo padecen. Zenteno, Carhuachín y Rivera [2], definen el software educativo como: una